

МАШИНАЛИ ЎҚИТИШ ВА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ АМАЛИЙ СОҲАЛАРДА ҚЎЛЛАНИШ ТЕНДЕНСИЯЛАРИ

Фаргона давлат университети

Рахимов Қувватали

Тошкент ахборот технологиялари университети Фаргона филиали

Сотволдиев Абдумалик Дилмурод ўғли

sotvoldiev050604@gmail.com

Аннотация Сунъий интеллект компьютер томонидан бошқариладиган компьютер ёки роботга одамларнинг қандай ўйлаши ва ҳаракат қилишига ўхшаш фикрлаш ва оқилона қарор қабул қилиш имкониятини беради. Сунъий интеллект инсон мияси каби ишлайди, яъни у ўрганади, тажриба орттиради ва кейинчалик ўзининг ўқиш натижаларини амалда қўллайди.

Калит сўзлар: Сунъий интеллект, машина тили, Keras, TensorFlow, нейрон тармоқ

ТЕНДЕНЦИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАКТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ

Ферганский государственный университет

Рахимов Қувватали

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий

Сотволдиев Абдумалик Дилмурод ўғли

sotvoldiev050604@gmail.com

Аннотация Искусственный интеллект позволяет компьютеру или роботу, управляемому компьютером, думать и принимать рациональные решения, подобные тому, как думают и действуют люди. Искусственный

интеллект работает подобно человеческому мозгу, то есть учится, набирается опыта, а затем применяет результаты своего обучения на практике

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинный язык, Keras, TensorFlow, нейронная сеть

TENDENCIES OF MACHINE LEARNING AND APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRACTICAL FIELDS

Ferghana State University

Rakhimov Kuvvatali

Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies

Sotvoldiev Abdumalik Dilmurod ugli

sotvoldiev050604@gmail.com

Annotation Artificial intelligence allows a computer or a computer-controlled robot to think and make rational decisions similar to how humans think and act. Artificial intelligence works like the human brain, it learns, gains experience, and then puts the results of its learning into practice

Keywords: Artificial intelligence, machine language, Keras, TensorFlow, neural network

Компьютерлар ихтиро қилинганидан бери уларнинг турли хил вазифаларни бажариш қобилияти сезиларли даражада кенгайди. Уларга нутқни тинглаш ва тушуниш, матнни талаффуз қилиш, чизмалар ва видеофайллардаги нарсаларни таниб олиш, ҳайдовчисиз транспорт воситалари ва учувчисиз самолётларни бошқариш, шеърлар, мусиқа ёзиш, одамларнинг ҳис-туйғуларини таниб олиш каби мураккаб вазифаларни бажариш ўргатилмоқда. “Сунъий интеллект” атамаси илмий ва амалий тадқиқотларнинг кенг қамровли соҳасини тавсифлаш учун ишлатилади. Ушбу соҳадаги изланишлар кўпроқ ақлли роботлар ёки фикрлайдиган компьютерлар

билан боғлиқ бўлиб, улар ҳақидаги тасаввурлар илмий-фантастик асарларда тасвирланган.

Сунъий интеллект компьютер томонидан бошқариладиган компьютер ёки роботга одамларнинг қандай ўйлаши ва ҳаракат қилишига ўхшаш фикрлаш ва оқилона қарор қабул қилиш имкониятини беради. Сунъий интеллект инсон мияси каби ишлайди, яъни у ўрганади, тажриба орттиради ва кейинчалик ўзининг ўқиш натижаларини амалда қўллайди.

Инсонлар кўпдан бери ҳисоблаш машиналарини инсон каби фикр юритишга ва ўзини тутишга интилишади ҳамда шу билан уларни компьютерларга хос бўлмаган вазифаларни ҳал қилишга, масалан, шахмат ўйнашга, шеър ёзишга, мусиқа ёзишга ўргатишади. Машинали ўқитиш ва нейрон тўрли технологиялар ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида тобора кенг фойдаланилмоқда, шунинг эътиборга олиб бу технологияларнинг ривожланишига корхона ва ташкилотлар тобора кўпроқ маблағ ажратмоқдалар. Маълумотларнинг ҳажми ва мураккаблиги ортиб бориши билан уларни сунъий интеллект ёрдамида қайта ишлаш ва таҳлил қилиш зарурати ортиб боради. Чунки, сунъий интеллект ёрдамида аниқлиги юқори бўлган баҳолаш ва башорат қилиш ишларини амалга ошириш мумкин. Шу билан бирга ахборотларни қайта ишлаш самарадорлиги сезиларли даражада ошади ва харажатларни камайишига олиб келади.

Дунёда мавжуд таҳлилий агентликларнинг ҳисоботларига кўра, сунъий интеллект ва машинали ўқитиш йўналиши бўйича фаолият юритувчи мутахассисларнинг доимий етишмаслигини аниқлашган. Бундай мутахассисларга бўлган талаб йилига 12 фоизга ўсиб бормоқда ва мавжуд кадрлар бу талабнинг атига 7 фоизини таъминлаб беришга қодир холос. Кадрларга бўлган эҳтиёжнинг бундай ўсиши яқин келажакда потенциал талабгорларга нисбатан яна 250 минг очик бўш иш ўринлари мавжуд бўлишидан далолат беради. Шунинг учун ҳам машинали ўқитиш атрофида жуда катта мураккабликдаги сердаромад, ўзига жалб қилувчи соҳа шаклланди.

Ҳозирги кунда деярли барча дастурчилар сунъий интеллект бўйича мутахассис сифатида фаолиятини бошлаш учун зарур бўлган билимлар базасига эга. Дастурчилар ва талабаларнинг хоҳиш, мақсадлари замонавий истиқболли касб эгаллаш бўлса, у ҳолда сунъий интеллект соҳасидаги янгиликлардан, уларни архитектурасини яратиш усулларида ҳамда алгоритмларидан бохабар бўлишлари талаб этилади.

Сунъий интеллект тизимларини яратиш анъанавий ахборот тизимларини ишлаб чиқишдан тубдан фарқ қилади. Сунъий интеллект яратишда бошқача технологик ёндашув қўлланилади, яъни тизимни машқ қилдириш учун маълумотлар тўпламини шакллантириш ва машинали ўқитиш кўникмалари зарур бўлади. Сунъий интеллект тизимлари архитектураси ва алгоритмлари ишлаб чиқилгандан сўнг, уни компьютерда реализация қилиш учун кўплаб тайёр кутубхоналарга эга оддий ва қулай дастурлаш тили танлаш зарур.

Сунъий нейрон тармоқларини лойиҳалаш жараёни учта босқичдан иборат бўлиб, улар тармоқ тузилмасини шакллантириш, ўргатувчи маълумотларни тайёрлаш, тармоқни машқ қилдиришдан ташкил топади. Нейрон тармоқларини ўқитиш катта қувватга эга бўлган ҳисоблаш воситаларини талаб этади. Шунинг учун ушбу жараёни дастурлаш учун қуйи даражадаги дастурлаш тилларини қўллаш зарурияти мавжуд. Аммо сўнгги йилларда нейрон тармоқларини яратиш учун TensorFlow, Theano ва Torch каби стандарт, яхши лойиҳаланган ва самарали кутубхоналар пайдо бўлди. Бу кутубхоналар "аппарат" тушунадиган тилга яқин тилда ёзилган бўлиб марказий ва график процессорларнинг барча имкониятларидан фойдаланишни таъминлайди. Сунъий нейрон тармоқларини лойиҳалаш билан шуғулланишни энди бошлаган мутахассислар, аввало, нейрон тармоқ тузилишини лойиҳалаш ва уни ўргатиш жараёнини унча самарали бўлмаган ва дастурчи учун қулай бўлган дастурлаш тилида бошлаш мақсадга мувофиқ. Масаланинг мураккаблигига қараб сунъий нейрон тармоқларини амалга ошириш вақтида

библиотекаларнинг зарур бўлган модулларидан фойдаланиш мумкин. Сунъий нейрон тармоқларини компьютерда реализация қилишда Python дастурлаш тили жуда содда ва ишлатиш учун қулай тил сифатида фойдаланувчилар томонидан танланмоқда. Бунинг сабаби, бу дастурлаш тилида Keras, TensorFlow каби кутубхоналари мавжуд бўлиб, кутубхоналар ёрдамида сунъий нейрон тармоқларини амалга ошириш ва уларни ўқитиш учун етарли ресурслар жамланган.

Сунъий интеллект ва нейрон торли технологиялар

Сунъий интеллект қаерда қўлланилади ?

- Таълимда
- Нутқни таниш
- Биометрия
- Маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш
- Иқтисод
- Медицина
- Интернет
- Ишлаб чиқариш
- Хавсизлик таъминлаш
- Сунъий интеллектнинг асосий йўналишлари
- Билимларга асосланган тизимларни ишлаб чиқариш
- Нутқни англаш ва таҳлил қилиш
- Машинани ўқитиш ва ўз - ўзини ўқитиш

Хусусан куйдаги сунъий интеллектдан самарали тарзда фойдаланаётган ва ҳаётимизда кенг тарқалган дастурий хизматларнинг қисқача рўйхати келтирилган:

Gmail хизмати: Gmail дастури хабарларни категорияларига бўлишда ёки спам хабарларни аниқлашда сунъий интеллектдан фойдаланади.

Google хизмати: Бу қидиривда ҳарфларнинг терганингиз сари Google сизга мос келувчи энг яхши тавсиялар бера бошлайди. Ушбу функционал ҳам сунъий интеллект ёрдамида мукаммаллаштирилган.

Таварлан тавсияси: Амазон ва шунга ўхшаш онлайн харид хизматлари сизнинг таъбингиздан келиб чиқиб, сизга товарларни тавсия эта бошлайди.

Автомобиллардаги ўзини ўзи бошқариш (автобошқарув) хусусияти ҳам сунъий интеллект орқали амалга оширилади.

Ҳозирги вақтда дунё мамлакатлари ўртасидаги устунлик мамлакатларнинг табиий ресурслари билан аниқланмайди. Энди барча соҳадаги устунлик таълим савияси ва жамиятда тўпланган билимларнинг ҳажми белгилайди. Келажакда қайси мамлакат янги билимларни яратишда ва ўзлаштиришда олдинги ўринга чиқса, ўша мамлакат гуллаб-яшнайдди. Бунда асосий рўлни янги Ахборот технологиялари, унда эса сунъий интеллектнинг усуллари ва воситалари эгаллайди. Сунъий интеллектнинг асосий технологиялари ҳақида тасаввур ҳосил қилиш учун сунъий интеллектнинг муҳим концепсиялари қандай тарзда дастурий ечимларга тадбиқ этилганлигини ўрганиш зарур. Дастурлар турли жараёнларда тавсифини аниқ куришга имкон яратади. Уларнинг структураси ечиладигон масалалар структурасини ўзида акс этириди.

Сунъий интеллект тизимлари эволюцияси жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. Улардан айримлари бугунги кун учун ахборот – компютерли муҳитда хизмат қилувчи инсонлар учун одатий компоненталар бўлиб ҳисобланади. Сунъий интеллект тизимларнинг асосий йўналишларидан бири эксперт тизимларнинг амалда кенг қўлланилишига эришилган бўлишига карамай, уларнинг оммавий ишлаб чиқариш ва ёйишга тўсқинлик қилувчи ва бир қатор ҳал бўлмаган муамолар бор.

Фойдаланган адабиётлар

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные

информационные технологии: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005,- 304 с : ил. – (Информатика в техническом университете). ИСБН 5-7038-2544-Х.

2. Бекмуратов К.А., Мамарауфов О.А., Бекмуратов Д.К. Сунъий интеллект. Олий таълим муассасалари учун услубий кўланма. Ташкент. “Наврўз” нашриёти ДУК. 2015. 366 бет. (УДК 004.8. ИСБН:978-9943-381-ъ08-7).

3. Бекмуратов К.А., Мамарауфов О.А., Бекмуратов Д.К.. Сунъий интеллект.:Маърузалар матни. Самарқанд: ТАТУ Самарқанд филиали. СамДУ босмахонасида чоп этилди. 2018. — 655 бет. ИСБН:978-9943-997-51-

4. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект – СПб: СПбГУИТМОЮ, 2010. -132с.